

**“SOS RIOS EM PERIGO”: APRENDIZAGEM BASEADA EM
SITUAÇÃO-PROBLEMA COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO MÉDIO
INTEGRADO AO TÉCNICO**

DOI: 10.5281/zenodo.17386312

Bruno Cardoso dos Santos¹

¹Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

brunocardoso144625@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2425752313722801>

Marcio da Hora Ferreira Balbino²

²Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

marciodahoraferreirabalbino@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0913330664700868>

Maria Jucelia Machado Veras³

³Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

jumachado@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0090222299512849>

Roger Reis Campos⁴

⁴Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

rogerreis437@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7514185396740932>

Ana Luiza Castro Pereira⁵

⁵Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

luizactro23@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7800499275867974>

Ivanir de Sousa Silva⁶

⁶Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

ivanir.silva@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2913101306095307>

Raimunda Cardoso dos Santos⁷

⁷Ciências Biológicas - Universidade Federal do Piauí (UFPI)

raimundaphb@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2453809550937857>

AT01: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Introdução: A Aprendizagem Baseada em Situação-Problema (ABP), do inglês *Problem-Based Learning* (PBL), constitui uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem que visa à ampliação do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades em trabalho coletivo, cooperativo e colaborativo. Parte-se de situações-problema hipotéticas, mas próximas da realidade cotidiana, de modo a estimular a análise crítica, a construção de soluções e a aplicação prática do conhecimento. No Ensino Médio, essa metodologia adquire relevância por contribuir

para que os estudantes se posicionem diante de problemáticas atuais e busquem alternativas viáveis, fortalecendo o pensamento crítico e sua autonomia. **Objetivo:** Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo apresentar os principais resultados da utilização da ABP no Ensino Médio Integrado ao Técnico, destacando suas contribuições para a formação crítica e prática dos estudantes. **Metodologia:** De caráter exploratório-descritivo e abordagem qualitativa, o estudo foi realizado no âmbito do Estágio Supervisionado IV, referente à regência do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr). A atividade ocorreu em junho de 2025, em uma turma do 2º ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Controle Ambiental, na disciplina de Tratamento de Água, Esgoto e Efluentes, em uma escola da rede estadual de ensino da cidade de Parnaíba (PI). A dinâmica, intitulada “SOS Rios em Perigo”, foi estruturada em quatro situações específicas, com a turma dividida em grupos para análise e resolução dos casos: *Grupo 1 – “O Rio que Parou de Correr”*; *Grupo 2 – “O Lago das Águas Vivas”*; *Grupo 3 – “O Rio Doente”*; e *Grupo 4 – “A ETA Abandonada”*. Cada situação apresentava dados ambientais simulados e uma missão investigativa, exigindo dos alunos a mobilização de conceitos teóricos, a articulação interdisciplinar e a proposição de soluções. **Resultados:** A aplicação da atividade evidenciou significativa participação e engajamento dos estudantes, que demonstraram interesse em compreender e discutir os problemas propostos. O Grupo 1 identificou a relação entre a captação irregular de água, a degradação do ciclo hidrológico e a poluição por efluentes industriais, sugerindo medidas de fiscalização, educação ambiental e incorporação de tecnologias limpas. O Grupo 2 destacou os impactos da eutrofização e, de forma notável, inseriu espontaneamente conceitos de Ecologia, como cadeia alimentar, relações ecológicas e degradação ambiental, ampliando a interdisciplinaridade da atividade e propondo ações de recuperação e planos de gestão sustentável. O Grupo 3 relacionou a contaminação microbiológica e radioativa com os riscos à saúde pública, elaborando propostas de monitoramento contínuo, descarte seguro de resíduos hospitalares e campanhas de conscientização. Por fim, o Grupo 4 apontou as falhas estruturais e operacionais da estação de tratamento, ressaltando a importância da manutenção preventiva, do controle de qualidade da água e da capacitação técnica dos profissionais responsáveis. **Conclusão:** Conclui-se que a utilização da ABP no Ensino Médio Integrado ao Técnico demonstrou ser uma estratégia didática eficaz, ao possibilitar que os alunos integrassem diferentes casos, construíssem análises críticas e estabelecerem correlações com situações concretas de sua própria cidade.

Palavras-chave: Biologia; Estágio supervisionado; Regência; Recursos Hídricos; PBL.